

***Coleophora gardesanella* TOLL, 1953 (Lepidoptera: Coleophoridae)
– nowy gatunek w faunie Polski**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13777307>

GRZEGORZ BANASIAK

ul. Miodowa 6, 96-100 Skierniewice, Polska, e-mail: bangr@ld.onet.pl,

ORCID: 0000-0003-4495-8256

ABSTRACT. *Coleophora gardesanella* TOLL, 1953 (Lepidoptera: Coleophoridae) – a new species to the Polish fauna.

Coleophora gardesanella TOLL, 1953 (Lepidoptera: Coleophoridae) – is reported as a new species to the Polish fauna. A brief description and some data on ecology are provided. Imago, male and female genitals are illustrated.

KEY WORDS: Lepidoptera, Coleophoridae, *Coleophora gardesanella*, faunistics, Poland.

WSTĘP

Rodzina Coleophoridae reprezentowana jest w Polsce przez 156 gatunków, należących do 4 rodzajów (RYNARZEWSKI 2017). Spośród nich do rodzaju *Coleophora* HÜBNER, 1822 należą 153 gatunki. Po opublikowaniu wykazu rozmieszczeniowego motyli Polski, stwierdzono jeszcze jeden gatunek z rodzaju *Coleophora* – *C. carchara* FALKOVITSCH, 1972 (BUSZKO *et al.* 2022).

Coleophora gardesanella TOLL, 1953 po raz pierwszy została opisana na podstawie materiałów z Włoch (TOLL, 1953). Najbardziej aktualne i kompletne dane dotyczące rozmieszczenia i bionomii zawarte są w pracy BALDIZZONE (2019). W Europie gatunek znany jest z Finlandii, Estonii, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Włoch, Sycylii, Austrii, Chorwacji, Armenii i Rosji (Dolna Wołga). Jako rośliny żywicielskie Baldizzone podaje *Achillea ptarmica* L., *A. millefolium* L., *Artemisia maritima* L., *A. vulgaris* L., *Centaurea jacea* ssp. *gaudini* (BOISS. & REUT.), *Leucanthemum vulgare* (LAM.) i *Scabiosa* spp. Larwa żeruje w październiku a po przezimowaniu od końca kwietnia do połowy czerwca (*Achillea*) i do początku lipca (*Artemisia maritima*). Motyl lata od końca czerwca do początku sierpnia.

METODY

Okazy odłowiono na ekranie wabiąc je do światła żarówki rtęciowo-żarowej MIX 160W oraz lampy LED zbudowanej w oparciu o konstrukcję opisaną w *Nota Lepidopterologica* (BREHM, 2017). Okazy dowodowe oraz preparaty mikroskopowe narządów genitalnych znajdują się w zbiorze autora.

Ryc. 1–5. *Coleophora gardesanella*: 1. motyl; 2. genitalia samicy; 3. genitalia samca – Macedonia, Pepelište near Negotino, Serta, 26.-27.8.2017, leg. & coll. Richter Ig., det. Baldizzone G., GP 26927 IgR – fotografia Ignac Richter; 4. edeagus; 5. pola kolców na nasadowej części oskórka odwłoka.

Figs. 1–5. *Coleophora gardesanella*: 1. imago; 2. female genitalia; 3. male genitalia – Macedonia, Pepelište near Negotino, Serta, 26.-27.8.2017, leg. & coll. Richter Ig., det. Baldizzone G., GP 26927 IgR – photo by Ignac Richter; 4. edeagus; 5. abdomen.

MATERIAŁ I WYNIKI

Coleophora gardesanella TOLL, 1954 UTM: [CD35] Esterka, 20.07.2019, 1 ♂, 1 ♀
leg. G. Banasiak;

UTM: [DC45] Skierniewice, 1.08.2019, 1 ♀ leg. G. Banasiak.

Ze względu na powszechne występowanie większości roślin pokarmowych gatunek może być rozpowszechniony w Polsce, tylko mylony z zewnętrznie podobnymi gatunkami. Pewne oznaczenie możliwe jest na podstawie mikroskopowych preparatów genitalnych. Prawdopodobność oznaczenia została dodatkowo zweryfikowana przez Petera Buchnera za co składam podziękowania. Dziękuję również za udostępnienie przez Ignaca Richtera, zdjęcia preparatu genitalnego samca.

PIŚMIENNICTWO

- BALDIZZONE G. 2019. Lepidoptera Coleophoridae. Fauna d'Italia. LIII. – Calderini, Bologna, XVII + 907 pp.
- BREHM G. 2017. A new LED lamp for the collection of nocturnal Lepidoptera and a spectral comparison of light-trapping lamps. *Nota Lepidopterologica* 40: 87–108. DOI: 10.3897/nl.40.11887.
- BUSZKO J., RYNARZEWSKI T., KRZYSZTOFIK A. 2022. *Coleophora carchara* FALKOVITSH, 1972 (Lepidoptera: Coleophoridae) – the second record from Europe. *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology* 31(001): 1–3 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.5835526.
- RYNARZEWSKI T. 2017. Coleophoridae, In: BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.), A distributional checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish Entomological Monographs* 13: 47–55.
- TOLL S. 1953. Studien ueber die Genitalien einiger Coleophoriden. XII (Lepid. Coleophoridae). – *Memorie della Società entomologica italiana* 32: 194–212.

Accepted: 5 September 2024; published: 18 September 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>